

SIFATLASHLARNING BADIY-ESTETIK VA EKSPRESSIV VAZIFALARI.

SOBIROVA FOTIMAXON KURBON QIZI¹

**Samarqand davlat universiteti
filologiya fakulteti, 2-kurs magistranti**

**e-mail: fotimaxon88@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638752>**

Annotatsiya: Maqolada, epitetlarning badiiy-estetik vositalari ranglar orqali ifodalanishining o'ziga xos xususiyati ko'rsatilgan. Tadqiqot jarayonida faol so'zlar bilan sifatlashlarning badiiy tasviri keltirilgan. Epitetlarni farqli va o'xshash jihatlari ko'rsatib berilgan. Xalq og'zaki ijodida qo'llaniladigan faol so'zlarga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: epitet, ekspressiv, subyektiv, okkazional, emotsional badiiy-estetik, epik qahramon,, poetik, lingvopoetik, kommunikativ,

ARTISTIC-AESTHETIC AND EXPRESSIVE FUNCTIONS OF ADJECTIVES.

SOBIROVA FOTIMAKHAN KURBON KIZI

**Samarkand State University,
Faculty of Philology, 2nd year master's student
e-mail: fotimaxon88@gmail.com**

Abstract: The article shows the peculiarity of the artistic and aesthetic means of epithets expressed through colors. In the process of research, an artistic depiction of adjectives with active words is presented. The differences and similarities of epithets are shown. Examples of active words used in folk oral literature are given.

Keywords: epithet, expressive, subjective, occasional, emotional, artistic-aesthetic, epic hero, poetic, linguopoetic, communicative,

KIRISH.

Sifatlashlar nutqda ekspressivlik va subyektiv baho ifodalovchi shaxs, narsa yoki voqea-hodisaning biror belgisini, xususiyatini, sifatini, aniq ifodalab beruvchi badiiy tasvir vositasi sifatida dunyo tilshunoslarining e'tiborini tortib kelmoqda. Ilmiy maqolalar jamlangan "Foloklor-so'z san'ati sifatida" nomli maxsus to'plam ham sifatlashlar tabiatiga bag'ishlangan. Juda ko'pchilik olimlar sifatlashlarning nutq uslubidagi, badiiy tafakkurdagi, tildagi o'rinlashuvi turg'un formulalar qatoridan o'rin olishini ta'kidlaganlar. Xususan, sifatlash (epitet)larni B.V.Tomashevskiy "logik aniqlovchi", L.I.Timofeyev "badiiy aniqlovchi" deya tariflaganlar. Albatta, sifatlash qo'shilgan so'z, ma'no jihatdan boyib, emotsional bo'yoqdorlik kasb etadi.

O'zbek lingvofolkloristikasida sifatlashlarni o'rganish borasida V.M.Jirmunskiy, X.T.Zaripov, Sh.Abdurahmonov, M. Murodov, B.Sarimsoqov, va boshqalarning ilmiy mulohaza va kuzatishlari mavjud. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, sifatlashlarning ikkita an'anaviy va individual-muallif turi mavjud.

An'anaviy, umumtil epitelari adabiy tilda ko'p qo'llanishi, qayta tiklash imkoniyati mavjudligi, doimiylikni takidlash joizdir. Individual-muallif epitelari esa nutqiy ya'ni okkazonal bo'ladi. O'zbek tilida ham sifatlashlarning ikki (turg'un va erkin) turi mavjud bo'lib, ularning bir-biridan ba'zi farqli jihatlarini N. Mahmudov ham alohida qayd etgan: sifatlashlarning turg'unlari tilda barqaror, umumtilga xoslangan, erkinlari esa nutqqa xos bo'ladi va har bir nutq jarayonida yangidan yaratiladi. Shu jumladan, o'zbek xalq dostonlari tilida an'anaviy sifatlashlar juda faol qo'llanilgan, ularning emotsional-ekspressivlik tug'dirish xususiyati asarlar davomida sayqal topgan. Xalq dostonlari tilidagi sifatlashlarning badiiy-estetik vazifalari haqida quyidagi mulohazalarni ta'kidlab o'tamiz. Sifatlashlar orqali epik bayondagi obyektни qaysi jihatdan xarakterlash va fikrning ifodasi uchun muhim bo'lsa, bo'rttirib tasvirlash asosiy vazifasi bo'lgan.

Xalq dostonlari tilidagi sifatlashlar matnda bajaradigan badiiy-estetik vazifasining muhim ifodachisi bo'lgan so'z bilan aloqaga kirishib, lingvopoetik mazmun kasb etadi. Xususan, dostonlarda sifatlashlar farzandga nisbatan qo'llanilganda eng xosiyatli ranglar, eng ijobiy sifatlar silsilasini tashkil etadi, bayonda ardoqlash motivini kuchaytirishga, epik qahramon xis-tuyg'ularini yanada ta'sirchanroq ifodalashga xizmat qiladi. Har bir rang o'zida ma'lum mantiqiy taassurot kodini tashiganligi uchun ham ranglar bilan ma'no ifodalovchi, information, kommunikativ, estetik va badiiy poetik xususiyatlari qadimdan ma'lum. Insoniyat tarixida ranglarning xilma-hil ramziy ma'nolari mavjud bo'lib ular muayyan etnik guruhlarning ijtimoi-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va ma'rifiy hayotiga tegishli ma'lumotlarni ifodalagan. Rang bilan bog'liq ramziy timsol va ularga daxldor sifatlashlar haqida so'z borar ekan, bu o'rinda dastavval **“oq” sifatlashining poetik tabiatiga qisqacha to'xtalib o'tamiz: “Avesto” da oq rang** ulug'vorlik, kuch-quvvat, adolat va asllikni bildirgan. Hozirgacha xalq tilida, shu jumladan, dostonlar tilida ham saqlanib qolgan **“oq suyak”** iborasining **“asl, ulug' nasablik”** ma'nolarida qo'llanilgan. R.Ganjning ta'kidlashicha, turkiy xalqlar tarixining shamonlik davriga oid ma'lumotlarga ko'ra, **oq rang ulug'lik, adolat, poklik** ma'nolarini bildirgan. Xalq og'zaki ijodi namunalarida ham oq rang **yigit, er kishi** ma'nolarida qo'llanilgan. Biz dostonlar tilidagi sifatlashlarning lisoniy xususiyatlari va poetik tabiatini o'rganish davomida rang bildiruvchi sifatlashlar juda faol qo'llanilganligini ko'rishimiz mumkin. Fikrimizni dalilash maqsadida, dastavval, rang belgisi jihatidan **“oq”** sifatlashi va uning o'ziga birikib kelgan sifatlanmish so'zlarining lisoniy va poetik tabiatiga e'tibor qaratsak. Oq sifatlashi dostonlar tilida sifatlanmishning belgisini o'z ma'nosida ifodalab kelganida anglashiladi. Masalan; oq yuz, oq suyak, oq fotixa, oq sut kabilar. Ushbu sifatlashlar orqali dostonlar tilini ekspressiv imkoniyatlari ifodalaniladi.

Qisqacha xulosa sifatida shuni ta'kidlab o'tsak, dostonlarda uchraydigan sifatlash tuzilishi jihatdan sodda tarkibli ko'rinishga ega, ammo ularning aksariyati an'anaviy ko'rinishdagi sifatlashlardir. Asosan, epitetning badiiy-estetik vazifasi epik qahramonlar, narsa hodisalarning doimiy yoki muayyan vaziyatdagi shakli-shamoyilini, go'zalligini, mavqeini tasvirlash uchun xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jumanazarov Umurzoq, Jumanazarova Guljahon “Xalq dostonlari tilidagi lingvomadaniy birliklar”.-Toshkent 49-b, 2022.
2. Jummatova N. Hozirgi o‘zbek she’riyatida rang bilan bog‘liq ramziy obrazlar. –Filol. fan. nomz...diss.- Toshkent: 26-b, 2000.
3. Lapasov J. Badiiy matn va lisoniy tahlil. T: O‘qituvchi, 29-b, 1995.
4. Mahmudov N. –Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab... O‘zbek tili va adabiyoti. - Toshkent 16-b, 2012.
5. Xudoyberganova D. O‘xshatish etalonining semantik-stilistik xususiyatlari. O‘zbek tili adabiyoti. –Toshkent 278-b, 1988.
6. В.М Жирмунский Теори литературию. Поетика. Стилистика Москва Либроком 355-с 2009.